

Жиноят процессида дипломатик иммунитет ва унинг ўзига хос хусусиятлари.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527505>

Ваҳобов Шохруҳ Тожидинович
Ўзбекистон Республикаси Судьялар
Олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар
Олий мактаби жиноят ҳуқуқий йўналиши магистранти

Аннотация: Ушбу мақоланинг мақсади дипломатик ва консуллик иммунитетнинг тушунчалари ва бир-биридан фарқли жиҳатлари, дипломатик иммунитет қай ҳолатда вужудга келиши, дипломатик ваколатхона ва консуллик муассаса ходимларининг имтиёзлари, улар жиноят содир этган тақдирда жавобгарлик масалалари баён этилган.

Калит сузлар: дипломат, дипломатик иммунитет ва имтиёзлар, ваколатхона, консуллик муассасаси, дипломатик ваколатхона ходимлари жавобгарлиги, консуллик муассаса ходимларининг жавобгарлиги.

Дипломатия — давлатларнинг ташқи сиёсат соҳасидаги вазифаларини амалга ошириш, шунингдек, чет элда ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги расмий фаолияти ҳисобланади. “Дипломатия” термини юнон тилидан олинган бўлиб, “икки букилган қоғоз” маъносини англатади. Қадимда Юнонистон ва Римда тахтакач муқова ичига солинган хат элчиларга улар ваколатини тасдиқловчи ишонч ёрлиғи ёки ҳужжат сифатида тақдим этилган. Бу термин Ғарбий Европада XVIII аср охирида расм бўлган. Дипломатия давлат ташқи сиёсатининг энг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади, ана шу сиёсатнинг мақсад ва вазифалари дипломатия шакли ва услубларини белгилаб беради. Дипломатик фаолиятнинг асосий шакллари: дипломатик конгресслар, конференциялар ёки кенгашлар; нота, меморандум, баёнот ва ҳ. к. шакллардаги дипломатик ёзишма; халқаро шартномаларни тайёрлаш ва имзолаш; давлатнинг элчихоналар ва миссиялар орқали амалга оширадиган чет элдаги вакиллиги; халқаро ташкилотлар фаолиятида иштирок этиш; ташқи сиёсий масалалар бўйича ҳукумат нуқтаи назарини матбуотда ёритиш ва бошқаларни ташкил этади. Дипломатик муассасалар ва уларнинг масъул ходимлари дипломатик имтиёз ва иммунитетлардан фойдаланади. Халқаро

ҳуқуққа биноан, дипломатик вакилларга ўзлари ишлаётган мамлакат ички ишларига аралашиш ман этилади.[1]

Ўзбекистон Республикасида дипломатик ваколатхоналар, уларнинг раҳбарлари ва ходимлари фойдаланадиган имтиёз ва иммунитетлар ҳам икки томонлама шартномалар, ҳам кўп томонлама конвенциялар, хусусан, 1961 йил 18 апрелдаги “Дипломатик муносабатлар тўғрисида”ги Вена конвенцияси ва 1963 йил 4 апрелдаги “Консуллик муносабатлари тўғрисида”ги Вена конвенцияси, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 8 майдаги “Хорижий давлатларнинг Ўзбекистон Республикасидаги дипломатик ваколатхоналари ва консуллик муассасалари тўғрисида”ги низоми билан тартибга солинади.

Дипломатик иммунитет — чет эл дипломатик вакилларига, махсус миссияларга, давлатларнинг халқаро ҳукуматлараро ташкилотлардаги вакилликларига, уларнинг раҳбарлари ва ходимларига бериладиган ҳуқуқ ва имтиёзлар мажмуи. Дипломатик иммунитет чет эл дипломатлари (элчи, элчихона котиблари, атташе ва б.) ва улар эгаллаган биноларнинг дахлсизлиги, маҳаллий суд томонидан суд қилинмаслиги, ўз ҳукумати билан яширин алоқа қилиш ҳуқуқи ва ҳ. к. дан иборат. Дипломатик вакилни маъмурий ва суд йўли билан қamoққа олишга, унинг шу мамлакат фуқаролари ёки ажнабийлар томонидан ҳақоратланишига йўл қўйилмайди. Ваколатхона биноти, ундаги ашёлар, вакилларнинг турар жойи, мулк дахлсиз бўлиб, улар жойлашган бинолар давлат муҳофазасига олинади. Дипломат суд иммунитетига ҳуқуқига ҳам эга. Дипломатик вакиллар ғайриқонуний хатти-ҳаракати учун жавобгарликка тортилмасдан, балки халқаро дипломатик тартиб асосида уни вакил этиб юборган давлат томонидан қақриб олинади. Шунингдек, улар солиқлардан озод қилинади, божхона имтиёзларига эга. Дипломатик иммунитетга эга шахслар ўзлари яшаб турган давлат қонунларини ҳурмат қилишга мажбур, бу қонунларни бузган ҳолда номақбул шахс деб эълон қилиниши мумкин.

Бундан ташқари, дипломатик ходимлар жиноят ишини тергов қилишда гумонланувчи сифатида жалб этилиши мумкин эмас, судда айбланувчи сифатида жалб қилиниши мумкин эмас, тергов ва суд жараёнида кўрсатма бермаслик ҳуқуқига эга. Агар дипломатик ходимлар гувоҳлик беришга рози бўлса, ваколатли органларга келишдан бош тортишга ҳақли ва ўзи учун қулай жойда кўрсатма бериши мумкин. Ваколатхона ходимларининг дахлсизлиги уларнинг жиноий жавобгарликдан бутунлай озод қилинганлигини англатмайди,

улар қабул қилувчи давлатда жиноят содир этганда, юборувчи давлат томонидан миллий юрисдикция судларида айбланишлари мумкин. [2]

Дипломатик иммунитет ва имтиёзлар алоҳида ҳуқуқ ва имтиёзлар мажмуи бўлиб, хорижий дипломатларга берилади. Давлатлар хорижий дипломатларга бундай ҳуқуқ ва имтиёзлар берар экан, уларни ўз юрисдикциясидан озод қилади. Бошқача қилиб айтганда, хорижий дипломатлар ва дипломатик ваколатхоналарда “мутлақ озодлик” дан фойдаланадилар. Мазкур принцип давлатларнинг суверенитети ва халқаро ҳуқуқ субъекти эканлиги билан изоҳланади. Дипломатик иммунитет ва имтиёзларнинг ҳажми ва характери “Дипломатик муносабатлар тўғрисида”ги 1961 йилги Вена конвенциясида тўла акс эттирилган. Конвенция ҳозирги пайтда муҳим халқаро ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланиб, унинг асосида давлатлар орасидаги муносабатлар жараёнида келиб чиқадиган турли масалалар кўриб чиқилади ва тартибга солинади. Бундан ташқари кейинчалик яна бошқа келишувлар қабул қилинган бўлиб, улар ҳам халқаро муносабатларни тартибга солиш масаласига алоқадордир. Булар – “Консуллик муносабатлари тўғрисида”ги 1963 йилги Вена конвенцияси, “Универсал характердаги халқаро ташкилотларда давлатлар вакилиги тўғрисида”ги 1975 йилги Вена конвенцияларидир. Дипломатик ходимларга юборувчи давлат томонидан дипломатик паспорт берилади. Дипломатик паспортда ходимнинг дипломатик мартабаси кўрсатилган бўлади. Бошқача қилиб айтганда, у ёки бу ходимнинг дипломатик мартабаси уни юборувчи давлат томонидан бериладиган дипломатик паспорт билан тасдиқланади.

Дипломатик иммунитет ва имтиёзлар шахсий манфаат нуқтаи-назаридан эмас, балки дипломатик ваколатхона ва уларнинг ходимлари ўз вазифаларини самарали адо этишлари учун берилади. Дипломатик иммунитет дипломатга шахсан берилади, имтиёзлар келишув асосида шахслар орасида олди-берди қилиниши мумкин эмас. [3]

Мазкур қоида, яъни дипломатик иммунитет дипломат ва дипломатик ваколатхоналар томонидан ўз вазифаларини самарали адо этишлари учун берилиши принципи Чилининг собиқ президенти генерал Аугусто Пиночетнинг фаолияти мисолида ўз аксини топган. 1998 йилда Лондонда Чилининг собиқ президенти Пиночет ҳибсга олинган. Чилининг бир умрлик сенатори мақомига эга бўлган Пиночет даволаниш учун Буюк Британияда борган эди. Унинг дипломатик паспорти мавжуд бўлиб, бироқ, бундай ҳужжат мавжудлигига қарамай, Пиночет ҳибсга олинди ва узоқ суд жараёнига дучор бўлди. Вена конвенциясига кўра, фақат бошқа давлат ҳудудида ўз ҳукуматининг расмий

миссияси билан келган ва расмий аккредитацияга эга бўлган, шунингдек, дипломатик миссия вазифаларини бажариш учун кетаётган шахснинг дипломатик иммунитетини сўзсиз деб тан олинади. Маълум бўлишича, Чили ҳукумати томонидан Пиночетга Англияда бирон бир дипломатик миссия вазифаси юклатилмаган бўлган, ушбу ҳолатда эса, Британия ҳукумати томонидан Пиночетни ҳибсга олишга монелик қиладиган ҳолат аниқланмаган. Гарчанд Чили ҳукумати Пиночетга давлат томонидан дипломатик мақом берилганлигини, Англия давлати уни озод қилиши ҳақида талаб қўйган бўлса-да, генералнинг ҳолати Вена конвенцияси талабларига мувофиқ келмагани сабабли, Чили ҳукуматнинг талаблари рад этилган.[4]

Хориждаги дипломатик ваколатхоналарнинг нормал фаолият кўрсатиши учун дастлабки энг муҳим шартлардан бири мазкур ваколатхона ҳудуди ва биносининг дахлсизлиги, ваколатхонада фаолият юритаётган ходимларнинг дипломатик иммунитетга эга бўлишидир. Мазкур ҳуқуқий қоидалар халқаро ҳуқуқда умум қабул қилинган бўлиб, ваколатхона биносининг дахлсизлиги ва дипломатик иммунитетини поймол қилиш халқаро ҳуқуқ меъёрлари ва давлатларнинг суверенлик ҳуқуқининг қўпол бузилиши ҳисобланади. Одатда, бундай қоидабузарлик учун давлатлар жуда кескин муносабатда бўладилар. Ваколатхона ҳудуди ва биносига ҳамда ваколатхона ходимларининг дипломатик иммунитетига дахл қилинган тақдирда юборувчи давлат ҳукумати содир бўлган нохуш ҳолат бўйича қабул қилувчи давлат ҳукуматига кечиктирмай хабар берадилар ва айбдорларни топиш, уларга нисбатан тегишли жазо чоралар кўриш ҳақида талаб қиладилар. Агарда қабул қилиувчи давлат томонидан ана шу тадбирлар амалга оширилмаса, ваколатхона ёпилиши ва икки давлат ўртасидаги дипломатик муносабатлар тўхтатилишига олиб келади.

“Дипломатик муносабатлар тўғрисида”ги Вена конвенциясининг 22-моддасида шундай дейилади: “Ваколатхона биноси дахлсиздир. Ваколатхона жойлашган давлат бошлиқлари бу бинога фақат ваколатхона раҳбарининг розилиги билангина киришлари мумкин”. Конвенциянинг 29-моддасида: “Дипломатик агентнинг шахси дахлсиздир. Уни ҳибсга олиш у ёки бу тарзда ушлаш халқаро ҳуқуқнинг бузилиши демақдир. У фаолият кўрсатаётган давлат дипломатик агент шахсига нисбатан ҳар қандай ҳурматсизлик, унинг озодлиги ва обрўсига путур етказувчи ҳар қандай ҳолатларни олдини олиш лозим. Бундан ташқари, ҳар бир дипломатик ваколатхона ўз ҳукумати билан шифрланган махсус алоқа тури воситасида

боғланиши ва текширилиши мумкин бўлмаган дипломатик почта олиш ҳуқуқига эга”лиги кўрсатилган.[5]

Консулхона - давлатнинг ташқи алоқаларини олиб борадиган органи, муайян вазифани бажариш учун ўзга давлат ҳудудида шу давлатнинг рухсати билан таъсис этилади. Консул хизмат кўрсатадиган ҳудуд ва консулхона турадиган жой ҳар икки давлат томонидан келишилган ҳолда белгиланади. Консуллик иммунитети - консулхонага, консулхона ходимларига ўз вазифаларини бажариш учун бериладиган имтиёздир. Консуллик иммунитети масалалари ҳар бир давлатнинг ички қонунчилиги, халқаро конвенция ва тартиб қоида асосида бошқарилади. “Консуллик муносабатлари тўғрисида”ги 1963 йилги Вена конвенцияси консуллик иммунитетини кодификацияси ҳисобланади.

Консуллик ходимлари шахсий иммунитетга эга. Лекин улар дипломатик иммунитетга эга шахслардан фарқли равишда оғир жиноят содир қилган тақдирда қабул қилувчи давлат судининг қонуний кучга кирган ҳукми билан айбдор деб топилиши ва қамоққа олиниши, чақирув бўйича ваколатли органлар ҳузурига келиши ҳамда судда гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши мумкин. Улар ўз фаолиятида жиноий, маъмурий ва фуқаролик имтиёзларидан фойдаланадилар. Консулни тайинлаган давлат уни консуллик патенти билан таъминлайди. Патентда консулнинг исми, фамилияси, даражаси, консуллик округи ва консулхона турадиган жой кўрсатилади. Консулни тайинлаш, шунингдек чет эл консулига ўз фаолиятини бошлаш учун рухсат бериши, ҳар бир давлатнинг ички қонуни асосида амалга оширилади. Консул бир қанча ҳуқуқ ва имтиёзларга, шахсий дахлсизликка эга; у божхона тўловлари, солиқ ва бошқа шахсий мажбуриятлардан озод этилади.[6]

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-d/diplomatiya-uz/>
2. <https://nuzhnaviza.ru/poleznye-materialy/diplomaticheskij-immunitet/>
3. “Дипломатик алоқалар тўғрисида” ги 1961 йилги Вена конвенцияси.
4. https://honoraryconsul.ru/index.php?an=what_is_dip_immunitet.
5. Назарова Г.Ф., Азимов А.Е., Адилова З.Д. Халқаро дипломатик муносабатлар, Ўқув қўлланма. – т., 2009.
6. Консуллик алоқалари тўғрисидаги 1963 йилги Вена конвенцияси.

